

MAKALAH INDIVIDU
**FAKTOR YANG Mendukung SESEORANG MENJADI
WIRUSAHAWAN**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah :

“Kewirausahaan”

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM.

Yulida, MM.

DI SUSUN OLEH :

ADE RIZKY PRATIWI (11812043)

KELAS VII B

PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah untuk Mata Kuliah Kewirausahaan. Makalah yang saya susun berjudul “Faktor Yang Mendukung Seseorang Menjadi Wirausahawan”. Dan saya berterima kasih pada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM. dan Ibu Yulida, MM. selaku Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan yang telah memberikan tugas ini kepada kami.

Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai faktor yang mendukung seseorang menjadi wirausahawan. saya menyadari bahwa dalam menulis makalah ini, masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi saya dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

Penyusun, 19 Januari 2022

Ade Rizky Pratiwi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Kewirausahawan.....	3
B. Faktor yang mendukung seseorang menjadi kewirausahaan.....	4
C. Langkah seseorang menjadi wirausahawan yang berhasil.....	7
BAB III PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan atau entrepreneurship pada mulanya merupakan konsep yang dikembangkan dalam tradisi sosiologi dan psikologi. Pada awal abad ke-18, Richard Cantillon, sarjana kelahiran Irlandia yang besar di Perancis, menyatakan bahwa entrepreneurship merupakan fungsi dari risk bearing. Satu abad berikutnya, Joseph Schumpeter memperkenalkan fungsi inovasi sebagai kekuatan hebat dalam entrepreneurship. Kewirausahaan merupakan kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumberdaya dan mengambil tindakan dan risiko dalam rangka mesukseskan bisnisnya.

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, sedangkan berwirausaha adalah salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Salallahu 'alaihi wasalam. Melihat hal tersebut, maka seharusnya kita menerapkan nilai-nilai keislaman dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karakter seorang muslim juga akan mendukung kesuksesan berwirausaha. Bahwa nilai-nilai dalam Al Quran dan hadist seperti berwirausaha untuk memenuhi kewajiban dan ibadah, taqwa, jujur, beretika, memperhatikan kesejahteraan umum dan peduli terhadap lingkungan merupakan pendukung dari sifat seorang wirausahawan. Mereka berwirausaha dengan tujuan beribadah dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Pengusaha harus mempunyai daya inovasi yang tinggi untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi tersebut. dalam menghadapi masalah, pengusaha harus mempunyai tiga sikap yaitu menumbuhkan efektuasi, dapat beradaptasi secara kognitif dan harus belajar dari kegagalan. Selain itu, untuk keberlangsungan hidup perusahaan, seorang entrepreneur juga harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Adapun karakter wirausahawan yang sukses adalah yang mempunyai

mimpi, perhitungan, tidak menunda, punya determinasi, dedikasi untuk bisnis dan detail serta menganggap uang sebagai ukuran kesuksesan. Seorang wirausahawan haruslah seseorang yang mampu melihat kedepan, penuh perhitungan, mencari pemecahan masalah yang bervariasi dan mampu memimpin dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan?
2. Apa faktor yang mendukung seseorang bisa menjadi wirausahawan?
3. Bagaimana langkah-langkah seseorang menjadi wirausaha yang berhasil?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari kewirausahaan
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mendukung seseorang bisa menjadi wirausahawan
3. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah seseorang menjadi wirausaha yang berhasil

D. Manfaat Penulisan

1. Mengetahui pengertian dari kewirausahaan
2. Mengetahui bagaimana faktor yang mendukung seseorang bisa menjadi wirausahawan
3. Mengetahui apa saja langkah-langkah seseorang menjadi wirausaha yang berhasil

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahawan berasal dari istilah entrepreneurship yang berasal dari kata entrepreneur yang artinya suatu kemampuan (ability) dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dilihat dari terminologi, dulu dikenal adanya istilah wiraswasta dan kewirausahaan. Sekarang tampaknya sudah ada semacam konvensi sehingga istilah tersebut menjadi wirausaha (entrepreneur) dan kewirausahaan (entrepreneurship) (Syariah et al., 2021)

Kewirausahaan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. (Nurcholifah, n.d.)

Menurut Drucker kewirausahaan adalah suatu semangat, kemampuan, sikap, perilaku individu dalam menangani usaha/kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, Kewirausahaan adalah kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan dan risiko dalam rangka kesuksesan bisnisnya. Berdasar definisi ini kewirausahaan itu dapat dipelajari oleh setiap individu yang mempunyai keinginan, dan tidak hanya didominasi individu yang berbakat saja.

Minat berwirausaha merupakan kecenderungan hati dari dalam diri individu yang mempunyai keberanian dan keinginan menciptakan suatu bidang usaha melalui ide-ide kreatif, inovatif kemudian merencanakan, mengorganisir,

mengatur, menanggung resiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya untuk mencapai tujuan, serta dapat melihat peluang yang ada dan mampu mengelolanya dengan cara bekerja keras, semangat yang tinggi karena minat wirausaha harus melihat ke depan dalam potensi mendirikan usaha. Minat berwirausaha tidak dimiliki dengan begitu saja, melainkan dapat dikembangkan.

B. Faktor Yang Mendukung Seseorang Bisa Menjadi Wirausahawan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk memilih jalur entrepreneurship sebagai jalan hidupnya adalah :

1. Faktor individual atau personal Yang dimaksudkan dengan faktor individual atau personal di sini ialah pengaruh pengalaman hidup dari kecil hingga dewasa, baik oleh lingkungan ataupun keluarga.
2. Suasana kerja
Lingkungan pekerjaan yang nyaman tidak akan menstimulus orang atau pikirannya untuk berkeinginan menjadi pengusaha. Namun, bila lingkungan kerja tidak nyaman, hal itu tidak akan mempercepat seseorang memilih jalan kariernya untuk menjadi seorang pengusaha.
3. Tingkat Pendidikan
Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka semakin kecil pengaruhnya terhadap keinginan untuk memilih pengusaha sebagai jalan hidupnya. Rata-rata justru mereka yang tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi yang mempunyai hasrat yang kuat untuk memilih karir menjadi seorang pengusaha (karena itu jalan satu-satunya untuk kaya dan sukses).
4. Personality (kepribadian)
Ada banyak tipe kepribadian, seperti controller, advocator, analytic, dan facilitator, dari tipe-tipe itu yang cenderung mempunyai Hasrat yang tinggi untuk memilih karier menjadi seorang pengusaha adalah controller (dominan) dan advocator (pembicara), tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak, karena semua bisa asalkan ada kemauan dan cara memulainya tentu berbeda.
5. Prestasi Pendidikan
Rata-rata orang yang mempunyai prestasi akademis yang tidak tinggi justru mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Hal itu didorong oleh sesuatu keadaan yang memaksa ia berpikir bahwa

menjadi pengusaha adalah salah satu pilihan terakhir untuk sukses, sedangkan untuk berkarier di dunia pekerjaan dirasakan sangat berat, mengingat persaingan yang sangat ketat dan masih banyak lulusan yang berpotensi yang belum mendapatkan pekerjaan.

6. Dorongan keluarga

Keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan serta mempercepat seseorang untuk mengambil keputusan berkarier sebagai entrepreneur, karena orang tua berfungsi sebagai konsultan pribadi, coach, dan mentornya.

7. Lingkungan dan pergaulan

Orang berkata bahwa untuk sukses, seseorang harus bergaul dengan orang yang sukses agar tertular. Bila ingin menjadi angsa, jangan bergabung dengan bebek-bebek liar, karena jika demikian maka anda akan menjadi bebek.

8. Ingin lebih dihargai atau self-esteem

Posisi tertentu yang dicapai seseorang akan memengaruhi arah kariernya. Sesuai dengan teori Maslow, setelah kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Maka kebutuhan yang ingin seseorang raih berikutnya adalah self-esteem, yaitu ingin lebih dihargai lagi.

9. Keterpaksaan dan keadaan

Kondisi yang diciptakan atau yang terjadi, missal PHK, pensiun (retired), dan menganggur atau belum bekerja, akan dapat membuat seseorang memilih jalan hidupnya menjadi entrepreneur, karena memang sudah tidak ada pilihan lagi untuknya.(Fachrurazi et al., 2021)

C. Langkah-langkah seseorang menjadi wirausaha yang berhasil

Keberhasilan usaha merupakan utama dari sebuah perusahaan dimana segala aktivitas yang ada didalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam pengertian umum, keberhasilan menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik atau unggul dari pada masa sebelumnya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, walaupun laba bukan merupakan satu-satunya aspek yang di nilai dari keberhasilan sebuah usaha.tetapi alasan laba yang menjadi faktor penting adalah karena laba merupakan tujuan dari orang yang melakukan bisnis. Jika terjadi penurunan laba atau ketidak stabilan laba, maka perusahaan

akan kesulitan untuk mengoprasikan kegiatan usahanya dan menjaga kertahanan usahanya.(Perdana, 2017)

Seorang wirausahawan dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke mana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut.
- b. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan.
- c. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu segala aktifitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik disbanding sebelumnya.
- d. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.
- e. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja kerjas merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.
- f. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggungjawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak.
- g. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan.
- h. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun

tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan, antara lain kepada: para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan adalah kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumberdaya dan mengambil tindakan dan risiko dalam rangka mesukseskan bisnisnya. Minat berwirausaha merupakan kecenderungan hati dari dalam diri individu yang mempunyai keberanian dan keinginan menciptakan suatu bidang usaha melalui ide-ide kreatif, inovatif kemudian merencanakan, mengorganisir, mengatur, menanggung resiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya untuk mencapai tujuan. Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kewirausahaan diantaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Seorang wirausahawan dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria salah satunya memiliki visi dan tujuan yang jelas, berani mengambil risiko, kerja keras dan lain-lain. Dengan adanya wirausaha dapat memberikan tujuan dan manfaat bagi para wirausaha.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi saya dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Christianingrum, Matondang, N., & Marwan. (2021). Pedoman Dasar Dan Konsep Kewirausahaan. In *Buku*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Nurcholifah, I. (n.d.). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek). Strategi Pemasaran Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah View project social science-public policy-Business management-Economic and Finance-Entrepreneurship Marketing-Islamic economic and Halal industry View project Fac*. <https://www.researchgate.net/publication/354656032>
- Perdana, D. P. (2017). *Karakteristik wirausaha sukses*.
- Syafak, S. A. (2017). *Perbedaan Karakteristik Wirausaha Etnis Cina dengan Wirausaha Pribumi Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus)*.
- Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2021). *FAKTOR-FAKTOR PEMICU MINAT MAHASISWA MENJADI*.